

中国在南美直接投资趋势： 中国在拉美投资区域数据库的 调查结果

Francisco Urdinez 和 Margaret Myers

2025年3月25日

本项目由“智利千禧年中国对拉丁美洲影响研究中心”（ICLAC）承担调查。ICLAC由智利国家研究发展署（ANID）千禧年科学计划资助，依托智利天主教大学、智利大学、北方天主教大学和塔拉帕卡大学联合运营。

本报告观点仅代表作者个人立场。

DOI: 10.5281/zenodo.15080442

引用格式：Urdinez, F. & Myers, M. (2025). 《中国对南美直接投资趋势：基于拉美中资项目区域数据库的研究发现》. ICLAC. DOI: 10.5281/zenodo.15080442

研究团队

弗朗西斯科·乌尔迪内斯（Francisco Urdinez）与玛格丽特·尔斯（Margaret Myers）

文本翻译

兰隽子（Junzi Lan）

版式设计

佩德罗·迪亚斯（Pedro Díaz）

智利千禧年中国对拉美影响研究中心
www.iclac.cl

目录

5

拉美地区中国投资资料库

7

1. 中国投资在近年来呈现多种显著变化

11

2. 中国对南美FDI呈现出的地理分布特征

14

3. 中国国有企业在对南美的FDI中仍占主导地位

16

4. 中国在南美的对外直接投资学术分析

18

5. 未来中国投资将受哪些因素影响？

COSCO SHIPPING

拉美地区中国投资资料库

5

“拉美地区中国投资资料库”是首个致力于记录和可视化自2003年起中国在拉丁美洲地区外国直接投资（FDI）的资料库。资料库立志于记录中国在部分拉美国家或地区的实际运营FDI项目，同时也是一个地区性合作成果，由智利的“拉美与加勒比地区中国影响力千禧研究中心”（Núcleo Milenio）、美洲对话组织（Inter-American Dialogue）、以及由美洲各地的跨学科研究人员与合作机构共同组成的团队开发而成。目前，该数据库涵盖了八个拉丁美洲国家（阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭）的363个项目，总价值达1620亿美元。其中包括296个外国直接投资项目（价值1350亿美元）和67个建设项目（价值257亿美元）。根据计划，未来数月内本数据库将持续扩展，逐步纳入中国在其他拉美国家的投资数据以实现可视化呈现。

本资料库旨在补充现有对中国在拉丁美洲地区外国直接投资（FDI）的记录，通过地理标注投资实例来增强数据的呈现能力。利用点与线在地图标记中国在该地区的各类投资类型，包括绿地投资（新建项目）、并购以及合资项目。点状标记代表诸如矿山或房地产等静态资产的投资，而线状标记则用于表示横跨较长距离的项目，如公路、铁路及油田开发等。

在线工具链接：

<https://iclac.cl/eng/mapa-repositorio-regional-de-inversiones-chinas/>

Ruta Sur
ión - Collipulli

中国铁建

除了探索地图功能外，资料库使用者还可以按项目类型、行业和国家不同方式检索FDI数据。搜索功能还支持不同投资模式之间的比较分析。目前资料库包括中国企业的156项收购、106个绿地投资项目、34个合资项目，以及67个建设项目（这些项目中，中国企业不拥有当地资产所有权，因此被明确区分为非FDI项目）。

与多数现有的中国FDI数据库不同，本资料库仅聚焦于实际运营中的项目，不包括那些已宣布但随后被取消或从未落实的投资案。为了确保所呈现的数据尽可能及时与准确，我们在地的合作伙伴与研究人员会不断更新各国的资料，综合多个数据来源，并结合对项目进展的本地知识进行交叉验证。

除了上述提到的功能和可下载的数据外，资料库还收录了部分高质量的、经过同行评审的案例研究分析，内容包括学术期刊文章、博士论文、智库报告或政府文件中对资料库内一个或多个投资项目的深入研究。

1. 中国投资在近年来呈现多种显著变化

无论从投资金额还是项目数量来看，中国对南美的外国直接投资（FDI）都经历了起伏变化。根据资料库所覆盖国家的数据，中国FDI在2017年和2018年达到峰值，这一时期正值中国积极推动“一带一路”倡议及相关项目。而后数年的投资下降，则与新冠疫情及国际商业活动受限等现实因素密切相关。近年来，投资规模有所回升，但尚未恢复至2017年和2018年的峰值水平。

中国对外直接投资(OFDI)项目统计
图一

资料库数据显示, 近年来中国投资的交易规模发生了结构性转变。2010年, 中国在南美的平均投资金额约为12亿美元, 而此后每年平均项目规模波动2亿至8亿美元之间。这一趋势表明, 中国正逐步从超大型项目, 转向规模较小、目标集中的投资。正如“美洲对话”在其2024年报告《新基础设施: 拉美与加勒比地区中国外国直接投资的新兴趋势》中所指出的, 这种变化反映出投资重点的转移。

此外, 资料库展示了中国在不同行业领域的投资趋势。其中, 拉美地区的能源资产一直是中国投资者持

续关注的重点。在我们所收录的数据中, 共有123个中国能源项目, 占自2003年以来在八个国家达成的总交易数量的34% (见图3)。

能源相关投资几乎遍布资料库所涵盖的所有国家。这种趋势受多重因素影响, 包括中国国内的能源安全战略 (尤其在某些时期优先考虑对海外资产的股权投资)、各家企业的具体利益诉求, 以及中国政府日益增强的商业与产业政策。因此, 中国能源投资者在收购现有能源资产 (包括输电与配电) 以及开发新项目方面, 都表现出持续的兴趣。

尽管多年来能源领域始终是中国投资者关注的重点，自2003年以来，中国企业在拉美地区的投资行业重心也有所改变。早期投资多聚焦于自然资源，无论是通过并购（如中国石油化工股份有限公司（中国石化）在2010年以71亿美元收购西班牙能源企业Repsol在巴西的部分股权），还是通过绿地投资（如河北文丰钢铁有限公司（河北文丰）于2012年在智利投资8000万美元开发Oso Negro矿山）。这些交易往往与中国在2000年代初工业化与城市化高速发展、资

源需求激增密切相关。随着中国经济结构的升级与多元化，中国在南美的投资如今已扩展至更多经济领域，呈现出更加多样化的发展趋势。自然资源依然是投资重点之一，如今中国资本正越来越多地流向发电与配电、可再生能源、农业生产以及科技基础设施等领域。自2004年以来，这些行业分别占资料库所记录总投资项目的6%、23%、10% 和 6%。

2004-2024年中国对拉美国家直接投资项目（按国别）

图二

2004-2024年中国对资源国的直接投资行业分布
图三

与此同时，中国企业进入南美市场的首选模式也发生了一定变化。在2016年之前，绿地投资与并购的比例大致相当，中国企业一方面积极开发新资产，另一方面也致力于收购现有项目（见图4）。然而，自2016年以来，在资料库所覆盖的八个国家中，并购已逐渐成为主导方式。这一趋势在能源与采矿领域最为明显，中国企业倾向于优先收购已具备成熟运营能力的

项目，而非承担新项目开发所带来的更高执行风险。由于这些并购项目本身规模较大，近年来通过并购方式进行的FDI总额已超过绿地投资与合资项目的总额。

中国对拉美的直接投资：按投资模式划分
图四

2. 中国对南美FDI呈现出的地理分布特征

虽然中国投资者已在整个南美洲逐渐立足，但从地区分布来看，中国FDI展现出清晰的地理格局与投资重点。在资料库目前涵盖的八个南美国家中，中国资本的分布并不平均，部分国家已成为中国投资的主要目的地，显示出中国在区域内的投资有明确的战略倾向与优先顺序。

在浏览资料库地图时，使用者可以发现巴西长期以来都是中国投资者和建设公司在拉丁美洲的首要目的地，共有163个项目，总值达663亿美元——远超南美其他国家（见图2）。仅巴西一国就占据了资料库所分析国家中近45%的中国投资与建设项目数量，以及自2003年以来约41%的总投资金额。

作为南美地区最大的经济体，巴西在中国对南美的FDI版图中具有举足轻重的地位，巴西市场多年来始终吸引着中国投资者的目光。该国丰富的自然资源，尤其是关键矿产资源，与中国的战略利益高度契合。

中国对拉美的直接投资: 按行业和进入模式划分
图五

中糧國際
COFCO INTL

在项目数量方面，阿根廷和智利属于中国投资的第二梯队。然而，从项目总价值来看，秘鲁则跃升为中国资本在拉美地区的第二大接收国。虽然在秘鲁达成的FDI交易数量少于阿根廷和智利，但中国在秘鲁的投资项目平均规模更大，且集中于如采矿与能源等资本密集型行业。

本资料库中还包含了若干跨国项目。尽管一些备受瞩目的跨国大型项目（如秘鲁-巴西铁路）迄今未能实现，但仍有许多已在运营的跨境项目值得关注，尤其集中在被称为“锂三角”——涵盖阿根廷、智利和玻利维亚部分地区，该区域拥有全球约60%的已知锂储量。中国企业如赣锋锂业集团股份有限公司（赣锋锂业）和天齐锂业股份有限公司（天齐锂业）积极参与该地区的资源开发。例如，天齐锂业收购了全球第二大锂生产商SQM公司23.8%的股份（位于智利），与赣锋锂业在阿根廷同一盐湖区域的开发项目形成互补。

本资料库中还包含了若干跨国项目。尽管一些备受瞩目的跨国大型项目（如秘鲁-巴西铁路）迄今未能实现，但仍有许多已在运营的跨境项目值得关注，尤其集中在被称为“锂三角”——涵盖阿根廷、智利和玻利维亚部分地区，该区域拥有全球约60%的已知锂储量。

中国的农工业投资主要集中在阿根廷东北部、巴西南部和乌拉圭。这些投资项目涵盖大豆和肉类加工、农业物流以及其他农业产业链相关的业务。中国最大的粮食贸易公司——中粮集团有限公司（中粮集团 - COFCO）在该地区及更广泛的范围内十分活跃，尤其专注于建设物流基础设施，以便将南美的农业产品更高效地输送至中国市场。此外，也存在一些案例，不同的中国公司协同开发原材料和配套基础设施，形成一定的战略联动。

中国的投资——特别是那些跨越较长距离的项目，在资料库地图中以矢量形式呈现——常常在重塑经济地理格局中发挥重要作用。这些投资促成了新兴的发展走廊，从而改变了特定地区的可达性与连通性，对区域经济发展产生深远影响。

3. 中国国有企业在对南美的FDI中仍占主导地位

在目前资料库所涵盖的八个国家中，仅十几家中国企业就占据了相当比例的FDI总额。其中，三家中国国有企业在南美的投资尤为突出，无论是从项目数量还是投资总额来看，都是主导力量。这三大企业分别是：国家电网有限公司（State Grid），中国长江三峡集团有限公司（China Three Gorges），中国石油化工集团有限公司（Sinopec）。自2004年以来，这三家公司在南美各国的累计投资均超过了120亿美元（见图6），在中国FDI版图中占据了关键位置。

在拉美运营的中国企业
图六

国家电网 (State Grid) 是全球最大的公用事业公司之一, 主要投资方向为电力传输与分配, 重点集中在巴西。其代表性投资包括: 2018年收购CPFL Energia的控股权, 该公司是巴西最大的私人电力公司; 在远程输电方面, 如连接贝洛蒙特水电站 (Belo Monte) 与巴西主要人口中心的超高压输电线路项目。

中国三峡集团 (China Three Gorges) 是湖北三峡大坝运营方, 自2013年以来, 该公司在拉美地区广泛收购和开发水电资产, 包括: 从美国杜克能源公司 (Duke Energy) 手中收购的巴西Jupia和Ilha Solteira两座大型水电站; 并在投资多个在秘鲁、智利和阿根廷的水电项目。

中国石化 (Sinopec) 作为中国主要的国家石油公司之一, 在巴西也拥有大量投资。其战略经历了明显转变, 最初聚焦于上游资产 (油田和生产设施), 后逐渐扩展至整个石油价值链, 包括炼油与分销。尽管中国石化在南美的项目数量相对较少, 但其投资总额与国家电网和三峡集团相当 (详见图6)。

除了这三家巨头, 还有十余家中国企业也在南美为存在。其中, 14家公司在该地区至少有5个独立投资项目, 或投资总额超过40亿美元。在原材料开采领域, 以下公司尤为活跃: 中国葛洲坝集团有限公司 (Gezhouba) 中国石油天然气集团有限公司 (CNPC) 中国铝业集团有限公司 (Chinalco) 中国海洋石油集团有限公司 (CNOOC) 赣锋锂业集团股份有限公司 (Ganfeng Lithium) 中国水利水电建设股份有限公司 (Sinohydro) 中国广核电力股份有限公司 (CGN) 此外, 中粮集团 (COFCO) 在农产品贸易与基础设施建设方面也有重要布局。在制造业和科技领域, 活跃公司包括: 比亚迪 (BYD) 中国电力建设集团 (Power China) 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 (铁路设备) 腾讯 复星 华为 总体来看, 这三家巨头加上这些大型企业共占资料库中全部中

国投资项目的32%, 但就金额而言, 它们的投资占比高达60% (约1610亿美元)。

此外, 这些投资多受到政策导向影响, 集中于某些战略性行业, 如资源获取, 及日益增加的以市场为导向、具有更高附加值的商品与服务。国企的主导地位, 意味着这些投资往往具有更长的时间视野、更高的风险容忍度, 以及更强的战略性目标, 这与纯商业投资者存在显著差异。不论企业的所有制结构如何, 这些头部企业在部分行业中的强势存在, 一定程度上影响了拉美地区的行业发展方向和决策逻辑。

4. 中国在南美的对外直接投资学术分析

尽管中国在南美的投资规模庞大, 但其中只有少数项目经过严谨的学术或政策分析。本资料库收录了八个国家投资项目的案例研究 (包括经过同行评审的学术文章、博士论文、有深度的智库报告和政府分析), 涵盖西班牙语、葡萄牙语、英语和中文。我们的数据库中共收录了363个投资与建设项目, 其中仅有113个 (占比31%) 得到了较为详细的研究。此外, 许多尚未有对应研究的项目涉及大量资本投入, 或属于战略行业。

在现有的中国项目研究中，语言和地理上的不对称性十分明显。在中文的学术与政策文献中，研究通常集中在中国大型国有企业的投资，特别是国家电网、中国南方电网和中国三峡集团等电力公用事业公司。这种关注可能反映了这些行业在中国经济规划中的战略重要性，以及相关高调国有企业信息的较高可获得性。相比之下，英文和西班牙文的研究则更倾向于

关注遇重大技术难题、引发环境争议或其他问题的项目。

此外，某些国家的投资项目例如巴西和阿根廷，获得的研究关注远多于资料库中其他国家的项目。中国在其他国家的投资有时是在几乎没有背景调查的情况下推进的

2004-2024年南美地区重点中资项目研究概况

表一

项目名称	年份	案例研究数量
阿根廷科尔多瓦山（内斯托尔·基什内尔）与巴兰卡萨（豪尔赫·塞佩尔尼克）水电站项目（中企与当地 Electroingeniería公司合资开发）	2015	16
阿根廷贝尔格拉诺货运铁路系统	2013	8
玻利维亚米西库尼综合水坝工程	2015	5
天齐锂业收购智利SQM锂业公司少数股权	2016- 2018	7
厄瓜多尔水电项目群（含科卡科多·辛克莱、德尔西塔尼萨瓜及圣弗朗西斯科水电站）	2010- 2012	24
厄瓜多尔ECU-911公民安全系统	2012	8
厄瓜多尔多条公路建设与修复工程	2014	8
厄瓜多尔米拉多铜矿项目	2014	16
收购嘉能可旗下秘鲁拉斯邦巴斯矿业资产	2014	13
秘鲁石油领域并购	2013, 2014	8
秘鲁钱凯港口枢纽扩建工程	2020	9
秘鲁托罗莫乔矿区扩建项目	2018	13
秘鲁马尔科纳矿区扩建工程	2022	14

最后，我们发现，现有的案例研究大多集中在少数高知名度项目上。数据显示，资料库中近一半的案例研究仅聚焦于17个项目——这些项目仅占资料库所记录总投资项目的5%（见表1）。

项目分析层面的多少或缺失对区域利益相关者具有重要意义，尤其是在项目进展和成果分析能够为外商投资法规、行业发展战略以及与中国投资者的谈判等政策制定提供信息的情况下。对区域内项目进行深入研究可以为当地决策者提供评估提案或构建最大化当地利益协议的基准。对于民间社会组织而言，此类研究对于理解和追踪中国企业行为的发展至关重要。

对于学术界而言，研究集中于少数项目限制了有关中国对外投资的理论发展和实证检验。最后，对于中国投资者而言，研究空白意味着错失了从既有经验中学习和改进实践的机会。

未来中国投资将受哪些因素影响？

在未来几年内，多个因素可能影响中国投资的演变。这些因素包括中国国内经济的转型。传统上以资源为目标、集中在采掘产业的投资仍将对中国至关重要，但这类投资将日益被支持中国经济升级的市场导向型投资所补充。

南美一些具有可再生能源开发和数字化转型潜力的国家，可能会吸引越来越多的中国投资兴趣，因为中国正在寻求出口高科技设备和服务。与此同时，支撑中国高科技变革所需的关键矿产和金属也仍将受到

中国投资者的高度关注，这一点从近期资料库数据中可见一斑。

东道国的政策也将继续影响地区的投资结果。随着南美各国政府在管理中国投资方面日益成熟，包括审查机制、监管规定，以及战略伙伴关系框架。可以预见，各国之间的投资模式将出现更大分化。政策环境稳定、监管体系清晰、并在战略上与中国目标保持一致的国家，正吸引更多的投资流入。

更广泛的地缘政治背景也将影响中国在南美的投资决策和结果。在中美关系敏感时期，中国投资者或东道国政府可能会更加谨慎。与此同时，战略竞争和不断变化的贸易格局，可能促使中国及东道国加快步伐，在整个地区建立多元化经济伙伴关系。

Acknowledgments: This Repository is the result of a collaborative effort by researchers and institutions throughout the Americas. We extend special thanks to the contributions of Eugenio Sánchez (Sciences Po); Florencia Muñoz, Gonzalo Concha, Benjamín Muñoz, Catalina Leiva, and Allison Stronach (Pontificia Universidad Católica de Chile); Yifang Wang and Xinyi Wang (Inter-American Dialogue); Juliana González Jauregui (Argentina); Darissa Cama (Peru); and the support from the Center for China and Asia-Pacific Studies (CECHAP) at Universidad del Pacífico. We also acknowledge the Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos for their assistance in developing the map. We extend our recognition to the numerous research assistants and undergraduate and graduate students from affiliated universities and research centers. This project has been made possible through funding from Chile's Núcleo Milenio program and the Henry Luce Foundation, under the direction of Francisco Urdinez and Margaret Myers. To view the online tool, please visit: <https://iclac.cl/eng/mapa-repositorio-regional-de-inversiones-chinas/>

